

CM-5

PRODUCCIÓN DE CAFÉ (*COFFEA CANEPHORA* P.) EN EL SUBTRÓPICO ECUATORIANO
EN RESPUESTA A DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN INORGÁNICA-
ORGÁNICA

Ms. C. Eduardo Fabian Quinatoa Lozada & Ms. C. Wellington Jean Pincay Ronquillo

Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Carrera de Agronomía, La Maná, Ecuador. jonathan.lopez@utc.edu.ec

El presente ensayo se realizó con la finalidad de evaluar la producción de tres variedades de *Coffea canephora*, en el subtrópico Ecuatoriano, en el Centro Experimental Sacha Wiwa ubicado en la parroquia Guasaganda provincia de Cotopaxi. Las plantaciones de café exhiben una amplia brecha de producción, que se explica por el nivel tecnológico en el manejo de las plantaciones, donde el programa de fertilización y la variedad cultivada son aspectos determinantes del rendimiento de café. Así, para comprender mejor los factores relacionados con la brecha de rendimiento, en un diseño de bloques completos 3 x 4 con tres repeticiones, se evaluó la producción de café de las variedades de café Napopayamino, Ecorobusta y Conilón, en respuesta a diferentes niveles de fertilización inorgánica - orgánica 0, 1000, 1500 y 2000 Kg/ha⁻¹. A través de la prueba de Tukey ($p < 0.05$), se observó que la variedad Ecorobusta obtuvo más rendimiento de café cereza con 402,50 g/planta (1000 Kg/ha⁻¹ FI+FO). El uso del nitrógeno como elemento principal en las fórmulas de fertilización utilizadas contribuyó que los cafetos registren un mejor rendimiento., debido a que se ajustó a los requerimientos nutricionales del cultivo.

Palabras clave: café, variedades, fertilización, rendimiento

Doi: 10.5281/zenodo.7977792

